

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

Umuman olganda ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan aniqlangan qonuniyat, ya'ni embrional rivojlanish davrida sust o'sgan eksterer o'lchamlarining o'sishi postembrional davrda jadallashadi va aksincha, embrional davrda jadal o'sgan eksterer o'lchamlari o'sishining postembrional davrda susayishi kuzatildi.

Shu bilan bir qatorda eksterer o'lchamlari va ularning dinamikasi bo'yicha turli etologik tipdagi qo'ylardan olingan avlodlar ko'rsatkichlarining bir-biridan ma'lum darajada farqlanishi aniqlanib barcha holatda birinchi etologik tip qo'ylari avlodlarining statistik ishonchi ($P < 0,05$; $0,001$) darajadagi ustunligi qayd etildi.

Qarchigay balandligi bo'yicha birinchi etologik tip qo'ylari avlodlarining ustunligi barcha yosh davrlarida aniq ko'rinishga ega bo'lib, bunday ustunlik tug'ilgan paytda 2 va 3-tip qo'ylariga nisbatan 0,68 va 1,52 santimetrni ($P < 0,001$) tashkil etgani aniqlandi.

Boshqa eksterer o'lchamlari bo'yicha ham 1-etologik tip qo'ylar avlodlarining ustunligi ($P < 0,001$; $0,05$) yaxshi rivojlangan avlod olish va ularning mahsuldorligini oshirish uchun ushbu tipdagi qo'ylar salohiyatidan samarali foydalanish lozimligini taqozo etadi.

Xulosada aytish mumkinki, ona – onalarni juftlashda ularning etologik tiplarini inobatga olish avlodlar eksterer o'lchamlarini turli yosh davrlarida ijobiy tomonga o'zgartirish imkonini beradiki, bu mahsuldorlikni oshirishga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва, 1969, 256 стр.
2. Турганбаев Р. Каракалпакский породный тип каракульских овец окраски сур. Монография. Ташкент, 2012, 164 стр.
3. Urimbetov A. A. Qoraqalpoq sur qo'ylarininig etologiyasi va mahsuldorligi. Monografiya. Nukus, 2020, 11 bet.
4. Xatamov A. X. Adir sharoitida qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining etologiyasi, biologiyasi va mahsuldorligi. Monografiya. Toshkent, 2021, 128 bet.

МАҲАЛИЙ ҚОРАМОЛЛАРНИ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ГЎШТ ЙЎНАЛИШИДАГИ ҚОРАМОЛ ЗОТЛИ БУҚАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Х.А.Маматов., А.Нурумбетова., Г.Убайдуллава

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети, Нукус филиали

Кириш. Республикамиз иктисодиётини барқарор ривожлантиришда қишлоқ хўжалигини муҳим соҳаларидан бири ҳисобланган чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлаш, тўла қийматли озиклантириш, селекция-наслчилик ишлари, дунёдаги илғор тажрибалар ва замонавий технологиялар

ҳамда илм-фан ютуқларини амалиётга жорий қилиш орқали чорвачиликда иқтисодий самарадорликни ва уларни рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Жадал суратлар билан ўсиб бораётган Республикамиз аҳолисини чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ва айниқса кейинги пайтларда гўштга бўлган талабнинг ошиши, уларнинг ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтиришни тақоза қилмоқда.

Республикамизда қорамолларнинг гўшт салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш, ёш ҳайвонларни жадал ўстириш ва меъёр талабларига мувофиқ парваришлашни кенг ташкил этиш муҳимдир. Хориж ва Республикамизнинг бир гуруҳ олимлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларида, қорамолларнинг ирсий имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш орқали, уларнинг маҳсулдорлигининг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини яхшилашда сигирларни жаҳон генофондига эга гўштдор қорамолларни наслдор буқалари билан саноат асосида чатиштириш, улардан ҳудудларни табиий иқлим шароитларига мос келувчи ва маҳсулот ишлаб чиқаришни тامينловчи дурагай авлодлар олиш ҳисобига, гўшт ишлаб чиқариш ҳажмини янада ошириш энг долзарб вазифалардан биридир.

Тадқиқот натижалар таҳлили. Турли мамлакатлар олимлари ва мутахассислари томонидан юқоридаги масалаларни ўрганишга катта эътибор беришмоқда, жумаладан, қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини ошириш мақсадида саноат чатиштириш усулидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги кўпчилик олимларнинг тадқиқот натижалари билан тасдиқланади.

Жумладан, муаллифлар қорамол гўшти ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг асосий усули бу, тежамкор ресурсли технологиялардан самарали фойдаланишдир. Шу сабабли, қорамол гўшти етиштиришнинг фойдали асоси минимал энергия ва ишчи кучи сарф қиладиган энг юқори самарадорликка эга бўлган озуқадан фойдаланишга имкон берадиган технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳисобланади.

Шунингдек, қорамолчиликда гўшт маҳсулдорлигини оширишда нафақат гўшт йўналишидаги, балки маҳалий ва сут ва сут-гўшт йўналишдаги қорамол зотлари бўйича ҳам саноат асосида чатиштиришни ўрганиш муҳим ҳисобланади. Бу эса гетерозис ҳодисасидан фойдаланган ҳолда гўштдор қорамоллар подаларини яратиш, дурагай авлодларни маҳсулдорлик сифатини оширишга ёрдам беради ва саноат технологияси шароитида гўшт ишлаб чиқариш ҳажмини янада оширади.

Саноат асосида чатиштиришнинг авфсалликлардан бири бу, уларнинг ўсиш жадаллигини ошириш асосида гўштдор қорамолчиликда юқори самарадорликга эришиш ҳисобланади. Олинган дурагай авлодларнинг маҳсулдорлигини ва ўсиш жадаллигини ошириш мақсадида, тез етилувчан гўшт йўналишдаги буқа зотларини маҳалий ва сут ва сут-гўшт йўналишдаги сигирлар билан саноат асосида чатиштириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Чорва молларининг гўшт маҳсулдорлиги бу уларни сўйишдан кейинги маҳсулотлар миқдори ва сифати билан белгиланади. Қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигининг шаклланиш даражаси уларнинг ирсий имкониятига (генотипига), ташқи муҳит омилларига, физиологик ҳолатга ва озиклантиришга (фенотипик) узвий равишда боғлиқ бўлади.

Биз биламизки, саноат усулида чатиштириш, бу чатиштиришнинг бир усули бўлиб, маҳалий ва турли маҳсулдорлик йўналишидаги зотлар билан чатиштириш ҳисобланади, бунда асосан биринчи бўғин (F_1) дурагай авлодларда “гетерозис” самарасидан фойдаланиб, қисқа муддатда юқори тирик вазн ва гўшт маҳсулдорлигини шакллантириш ҳисобланади. Бу борада кўплаб хорижий ва республикамиз олимлари томонидан бир қанча илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган. Жумладан, Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. (2017) тадқиқотларида, $\frac{1}{2}$ абердун-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал ва $\frac{1}{2}$ лимузин х $\frac{1}{2}$ симментал зотлари генотипига эга саноат асосида чатиштиришдан олинган дурагай буқачалар ва соф симментал зотли ёш қорамоллар туғилганда 18 ойлик ёшгача бўлган даврда уларни юқори озиклантириш шартотида $\frac{1}{2}$ лимузин х $\frac{1}{2}$ симментал зотлари генотипига эга буқачаларнинг 18 ойлик ёшдаги тирик вазни 644,5 кг ни ташкил этиб, соф симментал зотли ва $\frac{1}{2}$ абердин-ангус х $\frac{1}{2}$ симментал дурагай буқачаларга нисбатан 41,3 ва 50,0 кг юқори бўлган, туғилгандан 18 ойлик давомидаги ўртача кунлик ўсиш 1110 грамм бўлиб, тегишли равишда 77 ва 91 граммга юқори бўлган.

Кривопушкин В.В. (2011) тадқиқотларида, абердин-ангус зотли насли буқалар билан қора-ола зотли сигирларни саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин дурагай буқачаларнинг тирик вазнига нисбатан соф қора-ола буқачаларнинг тирик вазни туғилганда 1,3 кг юқори бўлган, лекин кейинги 3, 6, 9, 12, 15, 18 ойлик ёшларида дурагай буқачаларнинг тирик вазни соф қора-ола зотли тенгқурларникидан тегишли равишда 6,1; 14,8; 12,3; 15,5; 29,2 ва 42,2 кг га устунлик қилган, шунингдек, кунлик қўшимча вазни ҳам юқори бўлган. Тажриба сўнгида (18 ойлик) сўйишга тайёрлаган биринчи бўғин дурагай буқачаларнинг сўйишдан олдинги тирик вазни 533,7 кг ни ташкил этиб, соф зотли тенгқурларникидан 40,6 кг га, нимта оғирлиги 20,7 кг га, ички ёғ оғирлиги 7,2 кг га юқори бўлган.

В.И.Косилов, С.И.Мироненко, Д.А.Андрienко (2015) тадқиқотларида, Жанубий Урал иқлим шароитларида қизил чўл, қора-ола ва симментал зотларини урчитишда гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори натижалар билан ажралиб турган. Бунда ушбу зотли сигирларни симментал ва қозоқи оқбош ва англер, голштин, герефорд ва лимузин зотли жаҳон генофондига хос насли буқалардан фойдаланиб, саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачалар муҳим ижобий натижаларга эришганлар.

Хулоса. Кўплаб хорижий ва республикамиз олимлари томонидан саноат асосида чатиштиришдан олинган дурагай авлодларнинг маҳсулдорлигини оширишда тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар

билан озиклантириш катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаганлар. Маҳалий ва сут ҳамда сут-гўшт йўналишидаги турли сабабларга кўра подадан чиқарилган сигирларни гўшт йўналишидаги қорамол зотли буқалар билан саноат асосида чатиштиришдан олинган авлодларни ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришда, айниқса, уларни юқори тирик вазнга эга бўлиши, гўшт маҳсулдорлигини шаклланишида ва бошқа селекция белгиларини яхшилашда тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар билан озиклантириш катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунингдек, тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар билан озиклантириш орқали уларнинг қисқа муддатда юқори тирик вазнга ва гўшт маҳсулдорлигини шаклланишига ҳамда бошқа хўжалик фойдали белгиларини тўлиқ юзага чиқаришида катта аҳамиятга эга эканлиги ва бу тадқиқотлар долзарб ҳисобланади.

Шундай қилиб, кўплаб хорижий ва республикамиз олимлари томонидан ўтказилган турли йиллардаги илмий тадқиқот натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, маҳалий, сут ва сут-гўшт йўналишидаги қорамол зотларнинг келиб чиқиши ва хўжалик фойдали белгилари ва гўшт йўналишидаги қорамол зотларнинг ирсий имкониятларидан самарали фойдаланиш орқали маҳалий, сут ва сут-гўшт йўналишидаги сигирлар билан саноат асосида чатиштириш муҳим аҳамиятга эга эканлигини қайд қилинганлар.

Маҳалий қорамолларни гўшт маҳсулдорлигини ошириш соҳасидаги илмий тадқиқотлар, жаҳон генофондига хос бўлган гўшт йўналишидаги қорамол зотли насли буқалардан фойдаланиб, саноат асосида чатиштириш орқали чорвачилик иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатган ва бу эса уларни қисқа муддатда маҳсулдорлик сифатларини оширишга имкон берган ҳамда “гетерозис” даражасидан самарали фойдаланиб, юқори сифатли қорамол гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини янада оширишнинг муҳим заҳираларидан бири эканлиги исботланган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Прохоров И.П., Пикуль А.Н. Особенности роста и развития скелета туш бычков черно-пестрой породы и ее помесей с абердин-ангусской и шаролежской. //Руссиян Жоурнал жф Агрисултурал анд Сосоио-Эсономис Ссиенсес. 2017 г., №10 (70), с. 312-318.

2. Косилов В.И., Мироненко С.И., Андриенко Д.А. Эффективность двух-трёхпородного скрещивания молодняка крупного рогатого скота разных направлений продуктивности в условиях южного Урала. //Известия Оренбургского Государственного аграрного университета. 2015 г., №6 (56), с. 127-130.

3. Шамсутдинов Д.Х., Сагитова Д., Хайруллина Н., Фенченко Н. Интенсивная технология выращивания бычков разных генотипов. //Вестник Уральский Государственный Аграрный Университет. 2008 г., №8 (50), с. 62-64.